

СУРАХ БИЧГИЙН АГУУЛГА, АРГАЗҮЙД ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭ
(12 ЖИЛИЙН 8 ДУГААР АНГИЙН БИОЛОГИЙН СУРАХ БИЧГИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР “2012 он”)
Сэржмядагийн ЦОГБАДРАХ

[Tsogoo.1207@yahoo.com](mailto:Tsoooo.1207@yahoo.com), Боловсролын хүрээлэн, утас 99877315, 99746975

AN ANALYSIS OF THE CONTENT AND METHODOLOGY OF A TEXTBOOK: A CASE STUDY OF THE GRADE 8 BIOLOGY TEXTBOOK IN THE 12- YEAR GENERAL EDUCATION SYSTEM (2012)

Serjmyadag Tsogbadrakh
Institute of Education, Mongolia
Email: [Tsogoo.1207@yahoo.com](mailto:Tsoooo.1207@yahoo.com)

Abstract

In recent years, many comments on improving content, methodology and design of primary and secondary education textbooks have been received from readers and external organizations. However secondary education textbooks are written according to the secondary education printed textbook requirements. Particularly, according to the study findings on secondary education 5th and 10th grade textbooks (The study was carried out by Sector for Textbook Research of Institute of Education), the content and the methodology of these textbooks were rated “Unsatisfactory to Average” by secondary education teachers. This study investigated if the textbooks’ units and its each sub-topic fulfill the secondary education printed textbook requirements and also if the secondary education printed textbook requirements should be improved more.

AN ANALYSIS OF THE CONTENT AND METHODOLOGY OF A TEXTBOOK: A CASE STUDY OF THE GRADE 8 BIOLOGY TEXTBOOK IN THE 12- YEAR GENERAL EDUCATION SYSTEM (2012)

Түлхүүр үг Сурах бичгийн агуулга, аргазүй, хэвлэмэл сурах бичигт тавигдах шаардлага

Оршил хэсэг Сурах бичгийн агуулгад тавигдах шаардлага түүний шалгуурын чанарын индексэд дүгнэлт хийхийн тулд шалгуур үзүүлэлтийг тодорхой хэмжигдэхүйц болгох шаардлага гарч байна. Хэмжинэ гэдэг нь судлагдаж буй үзэгдэл, үйлийн шинжийг тоон болон чанарын хувьд бодитой тодорхойлно гэсэн үг. Хэмжилт хийхийн тулд шалгуур, үзүүлэлтийг урьдчилан боловсруулах шаардлагатай. Шалгуур гэдэг нь эзэмших, хөгжих, мэдлэг, чадвар, хандлага, зан үйл зэрэг шалгах зүйл, түүний агуулга, хүрээ хязгаар юм. Өөрөөр хэлбэл шалгуур нь турших зүйл, агуулга буюу шалгах, хэмжих,, багаж юм. Үзүүлэлт гэдэг нь шалгуур хангалтын байдал, түвшин буюу тоон ба чанарын илрэл юм. Судалгаанд доорх аргачлалыг боловсруулж ашигласан болно.

Сурах бичгийн агуулгад тавигдах шаардлага, түүний шалгуур үзүүлэлт

	Сурах бичгийн чанарын үзүүлэлт	Сурах бичгийн тоон үзүүлэлт
1	Маш сайн	Шаардлага, түүний шалгуурын чанарын индекс 81 хувиас дээш
2	Хангалттай	Шаардлага, түүний шалгуурын чанарын индекс 71-80 хувь
3	Дунд	Шаардлага, түүний шалгуурын чанарын индекс 60-70 хувь
4	Хангалтгүй	Шаардлага, түүний шалгуурын чанарын индекс 59-ээс доош хувь

Нэг. 8 дугаар ангийн биологийн сурах бичгийн “Амьд бие махбод” бүлгийн дэд сэдэв тус бүрийн агуулгын шинжилгээ.

А.“Амьд бие махбод” бүлгийн дэд сэдэв бүрийн агуулгад тавигдах шаардлагад хийсэн чанарын шинжилгээ

“Амьд бие махбод” бүлэг сэдэв нь 16 дэд сэдвийг багтаасан байна. Агуулгад тавигдах 11 шаардлагын хүрээнд дэд сэдэв бүрээр чанарын шинжилгээг хийсэн дүнгээс үзэхэд дэд сэдэв бүр нь нас сэтгэцийн онцлог; мэдлэг эзэмшүүлэх хэлбэр; залгамж холбоо; ухагдахуун, хууль, дүрэм, зарчим, нэр томъёо, тодорхойлолтыг хэрэглээ болон танин мэдэхүйн түвшинд тохируулан зөв оновчтой томъёолох, шинжлэх ухааны хувьд алдаагүй байгаа эсэх зэрэг шаардлагын чанарын индекс 75-100 хувь байгаа нь тухайн бүлгийн дэд сэдэв тус бүр нь агуулгад тавигдах шаардлагын хүрээнд бичигдсэн байна. Нийт дэд сэдвийн 81,2 хувьд агуулгад тавигдах шаардлагын чанарын индекс 45,5 хувьтай байна. Энэ тоон үзүүлэлт нь сурах бичгийн дэд сэдэв бүрийн агуулга нь тавигдах шаардлагад нийцж бичигдэхгүй байгааг илэрхийлж байгаа юм. (Амьд бие махбод бүлгийн сэдэв бүрийн шаардлагын чанарын индексийн үзүүлэлтийг график 1-ээр харуулав.)

График 1. “Амьд бие махбод” бүлгийн сэдэв бүрийн агуулгын шаардлагын чанарын индекс

Тайлбар: 45,5 хувь нь эсийн бүтцийг судлах, эсийн бүтэц, амьтан ба ургамлын эд, ургамлын эрхтэн тогтолцоо, амьтаны тулгуур эрхтэн, хоол боловсруулах эрхтэн, амьтаны тэжээл, цус, амьсгал, үржил, мэдрэлийн эрхтний тогтолцоо 54,5 хувь нь амьд

бие махбодын солилцоо 63,6 хувь нь амьд бие махбодын хөдөлгөөн зэрэг сэдвийн хүрээнд шинжилгээ хийсэн.

Б.“Амьд бие махбод” бүлгийн дэд сэдэв бүрийн агуулгад тавигдах шаардлага, түүний шалгуурт хийсэн чанарын шинжилгээ (Шаардлага тус бүрийн шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулж шинжилгээг хийсэн)

- Мэдлэг эзэмшүүлэх онцлогт нийцсэн байх шаардлага, түүний шалгуурын хүрээнд дэд сэдэв бүрийг авч үзвэл 56 хувь нь холбоо хамаарал, учир шалтгаан, зүй тогтол илрүүлэх буюу ухагдахууны мэдлэг 18,7 хувь нь судлагдахууны онцлогтой чадвар, дэс дарааллын мэдлэг эзэмшүүлэхээр бичигдсэн байхад, 24 хувь нь юмс үзэгдлийн найрлага, шинж чанар, бүтэц, үүрэг, үйл ажиллагааны буюу өвөрмөц зүйл, элементийн мэдлэгийг эзэмшүүлэхээр агуулга бичигдсэн байна. Дэд сэдэв тус бүрийн агуулга нь аливаа асуудлыг өөрийн байр сууринаас шийдвэрлэхэд хэрэглэх стратегийн мэдлэг буюу метакогнитив мэдлэгийг эзэмшүүлэх талаар тусгаагүй байна.
- Зураг, хүснэгт, график, бүдүүвч буюу бичвэр бус мэдээлэлтэй залгамж холбоотой байх шаардлага, түүний шалгуурын тухайд авч үзвэл бүх дэд сэдвүүд гадаад, дотоод бүтцийн зурагтай байна. Тухайн дэд сэдэв тус бүрийн гадаад, дотоод бүтцийг харуулсан зураг нь бичвэр мэдээллийн онолын мэдээлэлтэй холбоо хамаарал, шалтгаан, зүй тогтол талаас нь холбож тайлбарлаж агуулга бичигдээгүй байхаас гадна зураг, онолын мэдээлэл тус тусдаа салангид бичигдсэн байна. Зураг, хүснэгт, график, бүдүүвч зэрэг бичвэр бус мэдээлэлүүд нь сурагчдын бие дааж мэдлэг бүтээх үйлийг хөгжүүлэхүйц, дэмжихүйц байдлаар боловсруулаагүй байна.
- Онол, практикийн харьцааг авч үзвэл 13:3 харьцаатай байна. Нийт сэдвийн 81,2 хувь баримтын болон ухагдахууны мэдлэг, 18,8 хувь судлагдахууны онцлогтой чадвар, дарааллын мэдлэг буюу туршилт, дадлага ажилтай байна. (График 2-д харуулав)

График 2. “Амьд бие махбод” бүлгийн сэдэв бүрийн шалгуурын чанарын индекс

Тайлбар: 25 хувь- эсийн бүтцийг судлах, эсийн бүтэц 27,8 хувь нь амьтан ба ургамлын эд, амьд бие махбодын үржил, солилцоо 33,3 хувь нь амьтны тулгуур хөдөлгөөний эрхтэн, тэжээл боловсруулах, цусны эргэлт, амьсгалын эрхтэн, үржлийн эрхтэн, мэдрэлийн эрхтэн, хөдөлгөөн 36,1 хувь нь бодисын солилцоо, 44,4 хувь нь ургамлын эрхтэн тогтолцоо зэрэг сэдвийн хүрээнд шинжилгээг хийсэн.

Хоёр.”Биологийн төрөл зүйл” бүлгийн дэд сэдэв тус бүрийн агуулгын шинжилгээ.

А.”Биологийн төрөл зүйл” бүлэг сэдвийн агуулгын чанарын шинжилгээ

”Биологийн төрөл зүйл” бүлэг сэдэв нь 31 дэд сэдвийг багтаасан байна. Дэд сэдэв бүр нь нас сэтгэцийн онцлог; мэдлэг эзэмшүүлэх хэлбэр; дэд сэдвүүдийн залгамж холбоо; ухагдахуун, хууль, дүрэм, зарчим, нэр томъёо, тодорхойлолтыг хэрэглээ болон танин мэдэхүйн түвшинд тохируулан зөв оновчтой томъёолсон, шинжлэх ухааны хувьд

алдаагүй байгаа эсэх; орчин үеийн шинжлэх ухааны ололт амжилт, тодорхой ухагдахууныг жишээ баримтаар тайлбарлах зэрэг агуулгад тавигдах шаардлагын чанарын индекс 16-100 хувьтай байна.

Нийт дэд сэдвийн 90,1 хувьд агуулгад тавигдах чанарын шаардлагын индекс 45,5-81,1 хувьтай байна.”Биологийн төрөл зүйл” бүлэг сэдвийн тухайд дэд сэдэв бүрийн агуулга нь сурах бичигт тавигдах шаардлагын хүрээнд ялгаатай бичигдсэн байна.(График 3-д харуулав.)

График 3.“Биологийн төрөл зүйл ” бүлгийн дэд сэдэв бүрийн шаардлагын чанарын индекс

Тайлбар: 9,1 хувь нь эгэл биетний аймаг 36,4 хувь нь ургамлыг ашиглах нь 27,3 хувь нь спорт 45,5 хувь нь яст загас, хояр нутагтны анги 54,5 хувь нь ойм, шивлээ, шивэрс, хос талт ба нэг талт үрт ургамал, ашигт ургамал 63,6 хувь нь мөөг, нүцгэн үрт ургамлын аймаг, хөвд, үндэс хөлтөн, сормууст нэг эст 72,7 хувь нь замаг, хаг, дугарга, гархит хорхой, нялцгай биетэн, шавжийн анги, аалз хэлбэртний анги 81,8 хувь нь ангилалзүй, ногоон евлэн, хавтгай хорхой хүрээ зэрэг сэдвийн хүрээнд шинжилгээ хийсэн болно.

Б.”Биологийн төрөл зүйл” бүлэг сэдвийн агуулгын чанарын шинжилгээ

- Мэдлэг эзэмшүүлсэн байх шаардлага, түүний шалгуурын тухайд авч үзвэл бүх дэд сэдвүүдийн 87,2 хувь нь юмс үзэгдлийн найрлага, шинж чанар, бүтэц, үүрэг, үйл ажиллагааны буюу өвөрмөц зүйл, элементийн мэдлэг 6,4 хувь нь холбоо хамаарал, учир шалтгаан, зүй тогтол илрүүлэх буюу ухагдахууны мэдлэг 6,4 хувь нь судлагдахууны онцлогтой чадвар, дэс дарааллын мэдлэг эзэмшүүлэхээр агуулга бичигдсэн байна. Аливаа асуудлыг өөрийн байр сууринаас шийдвэрлэхэд хэрэглэх стратегийн мэдлэг буюу метакогнитив мэдлэгийг эзэмшүүлэх талаар агуулгад тусгаагүй байна.
- Зураг, хүснэгт, график, бүдүүвч буюу бичвэр бус мэдээлэлтэй залгамж холбоотой байх шаардлага, түүний шалгуурын тухайд авч үзвэл тухайн дэд сэдэв тус бүрийн гадаад, дотоод бүтцийг харуулсан зураг нь бичвэр мэдээллийн онолын мэдээлэлтэй холбоо хамаарал, шалтгаан, зүй тогтол талаас нь холбож тайлбарлаж агуулга бичигдээгүй байна.
- Онол практикийн хувьд 27:4 харьцаатай байна. Нийт сэдвийн 87 хувь баримтын болон ухагдахууны мэдлэг, 13 хувь судлагдахууны онцлогтой чадвар дарааллын мэдлэг буюу туршилт, дадлага ажилтай байна. (График 4-д харуулав.)

График 4 Биологийн төрөл зүйл ” бүлгийн дэд сэдэв тус бүрийн сурах бичигт тавигдах шаардлага, түүний шалгуурын чанарын шинжилгээний дүн

Тайлбар: 3,1 хувь нь эгэл биетний аймаг, 12,5 хувь нь спорт, 21,9 хувь нь ургамлыг ашиглах нь 25 хувь нь ойм, 28,1 хувь нь шивлээ, шивэрс, дугарга хорхойн хүрээ яст загас 31,3 хувь нь үндэс хөлтөн, мөөгний аймаг, гархит хорхой, нялцгай биетний хүрээ 34,3 хувь нь сормууст нэг эст, хөвд, нүцгэн үрт, хөндий биетний хүрээ, хоёр нутагтан, мөлхөгч, шувуу, хөхтөний анги 37,5 хувь нь хос талт, нэгталт үртний анги, ашигт ургамал, хавч хэлбэртний анги 40,6 хувь нь замаг 43,8 хувь нь хавтгай хорхой хүрээ 46,9 хувь нь шавжийн анги 50 хувь нь амьд биеийн ангилалзүй зэрэг сэдвийн хүрээнд шинжилгээг хийлээ.

Гурав. “Амьд бие махбод ба орчин” бүлэг сэдвийн сурах бичигт тавигдах шаардлагад хийсэн чанарын шинжилгээ

А. . “Амьд бие махбод ба орчин” бүлэг сэдвийн агуулгын чанарын анализын шинжилгээ

”Амьд бие махбод ба орчин” бүлэг сэдэв нь 12 дэд сэдвийг багтаасан байна. Дэд сэдэв бүр нь нас сэтгэцийн онцлог; мэдлэг эзэмшүүлэх хэлбэр; дэд сэдвүүдийн залгамж холбоо; ухагдахуун, хууль, дүрэм, зарчим, нэр томьёо, тодорхойлолтыг хэрэглээ болон танин мэдэхүйн түвшинд тохируулан зөв оновчтой томьёолсон, шинжлэх ухааны хувьд алдаагүй байгаа эсэх; орчин үеийн шинжлэх ухааны ололт амжилт, тодорхой ухагдахууныг жишээ баримтаар тайлбарлах зэрэг агуулгад тавигдах шаардлагыг индекс 16,6-100 хувьтай байна. Нийт сэдвийн 90,1 хувьд агуулгад тавигдах шаардлагын индекс 27,3-72,7 %-тай гарч байна.”Биологийн төрөл зүйл” бүлгийн дэд сэдэв бүр нь агуулгад тавигдах шаардлагын хүрээнд ялгаатай бичигдсэн байна.

График 5 “Амьд бие махбод” бүлэг сэдэв бүр холбоотой дэд сэдэв тус бүрийн сурах бичигт тавигдах шаардлагын чанарын шинжилгээний анализын дүн

Тайлбар: 27,5 хувь нь байгаль орчин түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл, хамгаалах 45,4 хувь нь усан орчин, хөрсний орчин, агаар мандал, амьд биеийн амьдрах орчин 54,5 хувь нь биоценоз, түүний төрлүүд, бүлгэмдлийн ангилал 63,6 хувь нь экологийн нийц зэрэг сэдвийн хүрээнд шинжилгээг хийсэн.

Б. ” Амьд бие махбод ба орчин” бүлэг сэдвийн сурах бичигт тавигдах шаардлага түүний шалгуурт хийсэн чанарын шинжилгээ (График 6-харуулав)

- Мэдлэг эзэмшүүлэх хэлбэрийн онцлогт нийцсэн байх шаардлага, түүний шалгуурын тухайд авч үзвэл 50 хувь нь үзэгдлийн найрлага, шинж чанар, бүтэц, үүрэг, үйл ажиллагааны буюу өвөрмөц зүйл, элементийн мэдлэг 50 хувь нь холбоо хамаарал, учир шалтгаан, зүй тогтол илрүүлэх буюу ухагдахууны мэдлэг эзэмшүүлэхээр агуулга бичигдсэн байна. Аливаа асуудлыг өөрийн байр

сууринаас шийдвэрлэхэд хэрэглэх стратегийн мэдлэг буюу метакогнитив мэдлэг, судлагдахууны онцлогтой чадвар дэс дарааллын мэдлэгийг агуулгаар эзэмшүүлэхээр бичигдээгүй байна.

- Зураг, хүснэгт, график, бүдүүвч зэрэг бичвэр бус мэдээлэлтэй залгамж холбоотой байх шаардлага, түүний шалгуурын тухайд авч үзвэл тухайн дэд сэдэв тус бүрийн гадаад, дотоод бүтцийг харуулсан зураг нь бичвэр мэдээллийн онолын мэдээлэлтэй холбоо хамаарал, шалтгаан, зүй тогтол талаас нь холбож тайлбарлаж агуулга бичигдээгүй байна
- Онол, практикийн хувьд 12:0 харьцаатай байна. Тухайн бүлгийн бүх сэдэв нь баримтын мэдлэг болон ухагдахууны мэдлэг эзэмшүүлэхээр бичигдсэн байхад судлагдахууны онцлогтой, чадвар дарааллын мэдлэг буюу туршилт, дадлага ажил оруулаагүй байна.
- Тодорхой ухагдахууны баримт ,жишээгээр тайлбарлах шаардлага, түүний шалгуурын хувьд авч үзэхэд нийт сэдвийн 16,6 хувь нь энэ шаардлагын түвшинд бичигдсэн байна.

График 6. Амьд бие махбод ба орчин ” бүлэг сэдэв бүр холбоотой дэд сэдэв тус бүрийн сурах бичигт тавигдах шаардлага, түүний шалгуурын чанарын шинжилгээний дүн

Тайлбар: 11,1 хувь нь байгаль орчин түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл, хамгаалах 13,9 хувь нь амьд бие амьдрах орчин 19,4 хувь нь агаар мандал 22,2 хувь биоценоз түүний төрлүүд 25 хувь нь хүрээлэн буй орчинд түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл 27,8 хувь нь усан орчин 30,6 хувь нь хөрс амьдралын орчин 33,1 хувь нь экологийн нийц 36,1 хувь нь хоёр зүйлийн бодгалиудын хоорондох харилцан холбоо 38,5 хувь нь амьд биеийн харилцааны хэлбэр зэрэг сэдвийн хүрээнд шинжилгээ хийсэн.

Дөрөв. “Амьд бие махбод”, ”Биологийн төрөл зүйл”, ” Амьд бие махбод ба орчин” бүлэг сэдэв болон дэд сэдвүүдийн агуулгад тавигдах шаардлага, түүний шалгуур үзүүлэлтийн чанарын индексийн харьцуулсан судалгаа .

А.Дэд сэдэв тус бүрийн агуулгад тавигдах шаардлагын чанарын индексийн харьцуулсан судалгаа

Хүснэгт 1. Дэд сэдэв тус бүрийн сурах бичигт тавигдах шаардлагын чанарын индексийн харьцуулсан дүн

	Бүлэг сэдвийн нэр	Дэд сэдэв бүрийн шаардлагын чанарын индекс	Сурах бичгийн дэд сэдвийн тоо	Нийт сэдэвт эзлэх хувь
1	Амьд бие махбод	45,5%	13	81,2%
		54,5%	2	12,5%
		63,6%	1	6,3%
		Нийт дэд сэдвийн тоо	16	
2	Биологийн төрөл зүйл	9,1	1	3,2%
		36,4	1	3,2%
		27,3	1	3,2%
		45,5	2	6,4%
		54,5	10	32,2%

		63,6	5	16.1%
		72,7	8	25.8%
		81,8	3	9.6%
		Нийт дэд сэдвийн тоо	31	
3	Амьд бие махбод ба орчин	27,3	2	16.6%
		45,4	4	33.3%
		54,5	2	16.6%
		63,6	3	25%
		72,7	1	8.3%
		Нийт дэд сэдвийн тоо	12	
	Сурах бичгийн дэд сэдвийн тоо		59	

Дэд сэдэв тус бүрийн сурах бичигт тавигдах шаардлагын чанарын индексийн харьцуулсан дүнгийн шинжилгээнээс үзэхэд “Амьд бие махбод” бүлгийн дэд сэдвүүдийн 93,7 хувьд агуулгад тавигдах шаардлагын чанарын индекс 45,5-54,5 хувь 6,3 хувьд шаардлагын чанарын индекс 63,6 хувьтай байна. “Биологийн төрөл зүйл” бүлгийн дэд сэдвүүдийн 48,2 хувьд агуулгад тавигдах шаардлагын чанарын индекс 9,1-54,5 хувь 51,8 хувьд шаардлагын чанарын индекс 63,6-72,7 хувьтай байна. ” Амьд бие махбод ба орчин” бүлгийн дэд сэдвүүдийн 66,5 хувьд агуулгад тавигдах шаардлагын чанарын индекс 27,3-54,5 хувь 33,5 хувьд шаардлагын чанарын индекс 63,6-72,7 хувьтай байна.

Тав. Сурах бичгийн нэгж сэдэв тус бүрийн агуулгад тавигдах шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн чанарын индексийн дүн шинжилгээ

Хүснэгт 3. Бүлэг, нэгж сэдвийн агуулгад тавигдах шаардлага, шалгуурын чанарын индексийн харьцуулсан судалгааны дүн

	Бүлэг сэдвийн нэр	Нэгж сэдэв	Шалгуурын чанарын индекс	Шаардлагын чанарын индекс
1	Амьд бие махбод	Эс	30.6%	45.5
		Эд	27.8%	45.5
		Эрхтэн тогтолцоо	41.7%	45.5
		Амьд биеийн үндсэн шинж	38.9%	63.6
		Бүлэг сэдвийн дундаж	34.7%	50.0
2	Биологийн төрөл зүйл	Амьд бие махбодын ангилалзүй	50.0	81.8
		Нэг эст аймаг	40.6	81.8
		Мөөгний аймаг	31.3	63.6
		Ургамлын аймаг	53.1	81.8
		Амьтаны хүрээ	46.9	72.7
		Амьтаны анги	59.4	90.9
		Биологийн төрөл зүйл	46.9	78.8
		Бүлэг сэдвийн дундаж	46.9	78.8
3	Амьд бие махбод ба орчин	Хүрээлэн буй орчин	36.1	63.6
		Бүлгэмдэл	44.4	72.7
		Байгаль хамгаалал	11.1	27.3
		Бүлэг сэдвийн дундаж	30.6	54.5
	Биологи II сурах бичиг		37,4	61,1

А. Бүлэг, нэгж сэдвийн агуулгад тавигдах шаардлага түүний чанарын индексийн шинжилгээ (хүснэгт 3 –аар харуулав.)

“Амьд бие махбод” бүлгийн сэдэв нь эс, эд, эрхтэн тогтолцоо, амьд биеийн үндсэн шинж гэсэн дөрвөн нэгж сэдвүүдээс тогтож байна. Эс, эд, эрхтэн тогтолцоо нэгж сэдвүүдийн агуулгад тавигдах шаардлагын чанарын индекс 45,5 хувь байхад амьд биеийн үндсэн шинж нэгж сэдэвт шаардлагын чанарын индекс 63,6 хувь байна. “Амьд бие махбод” бүлгийн агуулгад тавигдах шаардлагын индексийг нэгж сэдвүүдийн дунджаар авч үзвэл шаардлагын чанарын индекс 50 хувьтай байгаа нь тухайн бүлэг сэдвийг агуулгыг тавигдах шаардлагын түвшинд сайжруулж бичих хэрэгтэй байгааг харуулж байна. “Биологийн төрөл зүйл ” бүлэг сэдэв нь амьд бие махбодын

ангилалзүй, нэг эст аймаг, мөөгний аймаг, ургамлын аймаг, амьтаны хүрээ, амьтаны анги, биологийн төрөл зүйл гэсэн 7 нэгж сэдвүүдийг агуулсан байна. Дээрх нэгж сэдвүүдийн агуулгад тавигдах шаардлагын чанарын индекс 63,6-90,9 хувьтай байна. “Биологийн төрөл зүйл” бүлгийн агуулгад тавигдах шаардлагын чанарын индекс 78,8 хувьтай байгаа нь бүлэг сэдвийн агуулга нь тавигдах шаардлагын чанарын индекс сайн түвшинд бичигдсэн байна. “Амьд бие махбод ба орчин” бүлэг сэдэв нь хүрээлэн буй орчин, бүлгэмдэл, байгаль хамгаалал гэсэн 3 нэгж сэдвүүдтэй байна. Дээрх нэгж сэдвүүдийн агуулгад тавигдах шаардлагын чанарын индекс 27,3-72,7 хувьтай байна. “Амьд бие махбод ба орчин” бүлгийн агуулгад тавигдах шаардлагын чанарын индекс 54,5 хувьтай байна. Дээрх судалгааны дүнгээс үзэхэд “Биологийн төрөл зүйл”, “Амьд бие махбод ба орчин” бүлгийн нэгж сэдэв бүрийн агуулгад тавигдах шаардлагын чанарын индекс янз бүрийн шаардлагын түвшинд бичигдсэн гэж дүгнэж байна.

“Амьд бие махбод”, “Амьд бие махбод ба орчин” бүлэг сэдвийн хүрээнд агуулгад тавигдах шаардлагын чанарын индекс 50-54,5 хувь, “Биологийн төрөл зүйл” бүлэг сэдвийн хүрээнд агуулгад тавигдах шаардлагын чанарын индекс 78,8 хувь байгаа нь агуулгад тавигдах шаардлагын чанарын индекс ялгаатай гарч байна. Иймд тухайн сурах бичгийн бүлэг тус бүр нь агуулгад тавигдах шаардлагыг хангасан байхаар боловсруулсан байх хэрэгтэй юм. Өнөөгийн практикт сурах бичгийн агуулгын шинжилгээг сурах бичигт тавигдах шаардлагын индексээр хийж байгаа нь учир дутагдалтай байна. Тухайлбал: Мэдлэг эзэмшүүлэх шаардлагын тухайд авч үзье. Мэдлэг эзэмшүүлэх шаардлага нь 4 шалгуураас бүрдэж байна. Үүнд: Баримтын мэдлэг, ухагдахууны мэдлэг, үйлийн мэдлэг, метакогнитив мэдлэг.

Тухайн дэд сэдэв баримтын мэдлэгийн хүрээнд бичигдэж, ухагдахууны мэдлэг, үйлийн мэдлэг, метакогнитив мэдлэгийн агуулгыг тусгаагүй тохиолдолд зөвхөн баримтын мэдлэг гэсэн нэг шалгуураар мэдлэг эзэмшүүлэх шаардлагад нийцэж бичигдсэн гэж агуулгын редактор үнэлгээ хийдэг практик байна. Ийм учраас сурах бичигт тавигдах шаардлагын индекс, шалгуурын индекс зөрөөтэй гарч байгаагаас гадна шалгуурын индексийг баримтлах нь зүйтэй юм.

Б. Бүлэг нэгж сэдвийн агуулгад тавигдах шалгуурын чанарын индексийн шинжилгээ (Бүлэг сэдвийн агуулгад тавигдах шалгуур түүний чанарын индексийн шинжилгээг хүснэгт 3-аар харуулав.)

“Амьд бие махбод” Эс, эд, эртэн тогтолцоо, амьд биеийн үндсэн шинж нэгж сэдвүүдэд агуулгад тавигдах шалгуурын индекс 27,8-41,7 хувь байна. “Амьд бие махбод” бүлгийн агуулгад тавигдах шаардлагын индексийг нэгж сэдвүүдийн дунджаар авч үзвэл шалгуурын чанарын индекс 34,7 хувьтай байна. Энэ нь тухайн бүлэг сэдвийг агуулгад тавигдах шаардлагын түвшинд сайжруулах хэрэгтэй байгааг харуулж байна. “Биологийн төрөл зүйл” Дээрх нэгж сэдвүүдийн агуулгын шалгуурын чанарын индекс 31,3-59,4 хувьтай байна. “Биологийн төрөл зүйл” бүлгийн агуулгад тавигдах шалгуурын чанарын индекс 46,9 хувьтай байна.

“Амьд бие махбод ба орчин” Дээрх нэгж сэдвүүдийн агуулгад тавигдах шалгуурын чанарын индекс 11,1-44,4 хувьтай байна. “Амьд бие махбод ба орчин” бүлгийн агуулгад тавигдах шалгуурын чанарын индекс 30,6 хувьтай байна.

“Амьд бие махбод”, “Амьд бие махбод ба орчин”, “Биологийн төрөл зүйл” бүлэг сэдэв тус бүрийн хүрээнд агуулгад тавигдах шалгуурын чанарын индекс 30,6-46,9 хувь байна. Цаашид сурах бичгийн агуулгад тавигдах шаардлага, түүний шалгуурыг тодорхой, оновчтой боловсруулах талаар судалгааг нарийвчлан хийх шаардлагатай байна.

Дүгнэлт:

1.“Амьд бие махбод”, “Амьд бие махбод ба орчин”, “Биологийн төрөл зүйл ” бүлэг сэдэв тус бүрийн дэд сэдэв бүрийн агуулгад тогтвортой хөгжлийн санааг тусгах; монгол өв уламжлал, соёл, хөгжлийн үнэт зүйлсээс тухайн судлагдахууны онцлогт тохируулан тусгасан эсэх; орчин үеийн шинжлэх ухааны ололт амжилт, тодорхой ухагдахууныг жишээ баримтаар тайлбарлах зэрэг шаардлагыг сурах бичгийн бүлэг тус бүрт зохих ёсоор тусгаагүй нийтлэг дутагдал байна . Дээрх шаардлагуудыг сурах бичигт тусгахгүй байгаа нь нэг талаас зохиогчдын мэдлэг, чадвар, туршлагатай холбоотой хэдий ч шаардлага тус бүрийн шалгуурыг оновчтой, тодорхой, ойлгомжтой хэлбэрээр боловсруулаагүйтэй холбоотой гэж үзэж байна.

2.Сурах бичгийн дэд сэдэв, нэгж сэдэв, бүлэг сэдэв тус бүрийн хүрээнд агуулгын шаардлага, түүний шалгуурын чанарын индекс ялгаатай бичигдэж байгаа нь сурах бичгийн агуулга болон техник редакторын шалгах хуудас, тэдгээрийн бүтэцтэй холбоотой гэж үзэж болно. Одоо мөрдөгдөж буй сурах бичгийн агуулга болон техник редакторын шалгах хуудсыг сурах бичгийн агуулга, аргазүйд тавигдах шаардлагатай уялдаа холбоотойгоор түүний бүтцийг сайжруулж, боловсруулах шаардлагатай болсон байна.

4.Суралцагчдын сурах үйлийг дэмжсэн сурах бичиг зохиоход 2008 онд батлагдсан MNS 5418:2008 стандарт буюу “Бага, дунд боловсролын хэвлэмэл сурах бичигт тавих шаардлага” –ын зарим шаардлагыг боловсролын бодлого, бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрт нийцүүлэн сайжруулж хэрэглэх шаардлагатайгаас гадна судлагдахуун тус бүрийн онцлогт тохирсон сурах бичигт тавигдах тусгай шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг(арга технологийг) боловсруулах хэрэгцээ буй болсон байна.

Ашигласан, иш татсан материал

1.Байгалмаа,Ч., (2015).Боловсролын судалгааны аргазүй. УБ. 120 дахь тал

2.Тэрбиш., Х., нар (2012).Биологи II (Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургуулийн 8 дугаар ангийн сурах бичиг) УБ. 5-89 дахь тал

3.Боловсролын хүрээлэн (2012-2013 он), Сурах бичигт хийсэн мониторингийн үр дүн (Тайлан № 1) 50 дахь тал

4.Бага, дунд боловсролын хэвлэмэл сурах бичигт тавигдах шаардлага (2008), 2 дахь тал